

ФОРМЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЧИСЛА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Абдуллаев Х.Б.

преподаватель кафедры
теории и практики начального образования ДжГПУ,

Абдулахатова Шахзода

студентка 4 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424888>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

обучение, начальная школа, формирование навыков и умений, овладение грамматикой, наглядный метод, игровые методы обучения.

ABSTRACT

в данной статье речь идет об обучении грамматическим формам имени существительного в начальных классах.

Обучение в начальном классе является фундаментом дальнейшего образования. В начальной школе у учащихся развивается формирование общеучебных навыков и умений, а также происходит процесс раскрытия их способностей. Педагог не только обучает ребенка, но и становится для ребенка своеобразным воспитателем, путеводителем в мир знаний, показывает ученику мир и помогает ему уверенно двигаться вперед, преодолеть все трудности. Выбор правильного метода и приёма обучения играет важную роль в пути образования.

Процесс обучения грамматике является одним из аспектов в получении первоначального образования. Ученики, зная правила грамматики, могут говорить без ошибок и без труда построить словосочетание, предложение. Поэтому с самого начала важно уделить особое внимание изучению грамматики. Использование союзов и предлогов, соблюдение порядка слов в предложении, правильное использование окончаний в единственном и множественном числе считаются залогом успешного овладения грамматикой на начальном образовании.

Грамматика русского языка очень богата и сложна, поэтому учащиеся часто испытывают большие трудности. В старших классах при объяснении нового материала можем показать таблицу с грамматическими формами и дать им задание, они легко справятся с такими упражнениями. Но применять этот метод на занятии с обучающимся в начальных классах не даст положительного результата. При объяснении числа имён существительных младшим школьникам мы должны использовать наглядный метод в игровой форме. Наглядный метод - один из основных приемов обучения в младших классах и в историко-педагогической науке, опирается

на зрительное восприятие мира. У детей начального класса ведущим видом мышления является наглядно-действенное, наглядно-образное и т.д., но всё должно быть в меру, занятие не должно строиться исключительно на наглядных методах. Перенасыщение наглядными пособиями одного урока снижает эффективность восприятия и, в то же время, недостаточность наглядности делает урок скучным, неинтересным.

Большинство русских существительных обладает способностью обозначать предметы, поддающиеся счету. За некоторыми исключениями эту характеристику грамматического числа можно считать обязательной. Большинство словоформ, указывающих на единичный предмет, предопределяет существование словоформы, указывающей на множество таких предметов. Категория числа выступает как формообразующая, словоизменятельная, поскольку она способна противопоставлять словоформы, ничем не отличающиеся друг от друга.

Имена существительные употребляются в форме единственного числа или в форме множественного числа. Число имен существительных – это грамматический признак существительного. Форма единственного числа употребляется, когда речь идёт об одном предмете. Форма множественного числа употребляется, когда имеется два и более предметов.

Есть разница одна книга и шесть книг?

Одна книга – книга, много книг – книги.

Книга – единственное число, книги – множественное число.

В русском языке существительные делятся на три группы:

- **Имена существительные, которые изменяются по числам:** рука- руки, парта - парты, ручка - ручки, сумка - сумки и т.д.
- **Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе:** молоко, добро, погода, сахар и т.д.
- **Имена существительные, которые употребляются только во множественном числе:** ворота, очки, ножницы, каникулы, выборы и т.д.

Название предмета	Единственное число		Множественное число	
	Ручка			

Тетрадь		Тетради		
Торт		Торты		
Стул		Стулья		
Человек		Люди		

Наглядный материал

Младший школьный возраст охватывает от 6-7 до 10-11 лет, в этот период ведущим видом деятельности является игра. Именно на это следует опираться педагогу, используя игровые методы обучения

Литература:

1. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». — М.: Просвещение, 1979.
2. 2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах/ М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. — М.: Академия, 2012.
3. 3. Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении русскому языку. Изд. Агат. М., 2005.